

(GTX - Desconhecido)

Humana-máquina, imagem-Humana

Doutorando Rafael C. Geremias (UDESC/CEART)

RESUMO

Cumpr-se neste artigo discutir as transformações na relação entre corpo e imagem, no que tange aos processos de percepção e produção das imagens na consecução de uma Arte Generativa fomentada pela emergência das *mass media* e Inteligências Artificiais. Ampara-se a discussão na antropologia da imagem de Hans Belting. Disso, investiga-se o modo como os artistas adotam em seus procedimentos artísticos modelos automatizados/semiautomatizados e analógicos/digitais para produzir. Destaca-se o sistema de impressão *Pen Plotter*, em que o artista programa digitalmente a imagem a ser impressa com comando algorítmico, mas que humanamente intervém no resultado final ao escolher o tipo de ponta impressora (lápiz, caneta, pincel e tinta...) com o intuito de obter a cada impressão uma imagem distinta, e, portanto, única. O processo ressalta os tensionamentos entre humano e máquina, evidenciando o desejo antitético de possuir uma máquina que infinitamente produza imagens, ao mesmo tempo em que teme a despersonalização decorrente da serialização.

Palavras-chave: Antropologia Visual; *Mass Media*; Autômatos; *Pen Plotter* e Arte Generativa.

ABSTRACT

This article aims to discuss the transformations in the relationship between body and image, regarding the processes of perception and production of images in the achievement of a Generative Art fostered by the emergence of mass media and Artificial Intelligence. The discussion is supported by the Visual Anthropology of Hans Belting. In addition, we investigate how artists adopt automated/semi-automated and analog/digital models to produce in their artistic procedures. The Pen Plotter printing system stands out, in which the artist digitally programs the image to be printed under algorithmic command, but humanly intervenes in the final result by choosing the type of printer tip (pencil, pen, brush and ink...) with the aim of obtaining a distinct and, therefore, unique image for each print. The process highlights the tensions between human and machine, highlighting the antithetical desire to have a machine that infinitely produces images, at the same time as it fears the depersonalization resulting from serialization.

Key-words: Visual Anthropology; Mass Media; Pen Plotter; Generative Art.

Este artigo, de caráter ensaístico, continua a pesquisa que reflete sobre as condições de figurabilidade e de exposição do corpo que tangem os processos de percepção e produção visual hoje, entrelaçando-as aos campos da História da Arte, da Teoria da Imagem e da Cultura Visual, fundamentando-se na antropologia da imagem de Hans Belting (1935-2023).

Cada texto é encabeçado por uma pergunta que destaca o protagonismo do corpo a partir

de um exercício heurístico em que se toma a imagem pelo corpo, tal como Heilmair e Baitello Jr. (2019) e Cordeiro (2015) fizeram em seus trabalhos críticos. Assim, quando neste texto se estatiza a pergunta: como se emancipa um corpo? Pode-se pensar também da seguinte forma: como se emancipa uma imagem? Jogo possibilitado pela abertura feita através das proposições teóricas de Belting que complexificam as definições sobre o que são corpo e imagem. Constata-se que, ao mesmo tempo em que o autor elabora concepções basilares sobre o que cada termo significa, ele os desdobra e enreda entre si consubstanciando a sua tríade de determinantes não-icônicos de **imagem, mídia e corpo**¹.

Por exemplo, um corpo em sua teoria é também uma mídia viva e o **lugar das imagens**, pois porta imagens endógenas e transmite-as quando opera sobre uma mídia externa. O corpo vivo é também imagem, quando num *gestus* de corporificação, apresenta-se como um corpo de ostensão: *in corpore*, - como corpo -, e *in effigie*, - como imagem -. No entanto, o autor ratifica a possibilidade de colocar a imagem no lugar do corpo, quando retrocede historicamente ao culto funerário no neolítico investigando os Crânios de Jericó datados de 7000 A.E.C. Por eles, reitera a função primordial da imagem que é a de presentificar uma ausência, pois, ao perder seu corpo vivo, o espírito do defunto continuará integrado à vida social após migrar para um corpo artificial num processo de animação, transformando-se em presença icônica (Belting, 2014).

O corpo enquanto determinante não-icônico se destaca pela polissêmica relação que mídia e imagem tecem a partir e somente através dele, porque toda imagem é produzida e percebida para e pelo corpo, mesmo que este esteja globalizado ou virtualizado como na relação atual estabelecida pelas telas digitais (Belting, 2006). Para o autor, o corpo segue como *pièce de résistance*, pois distingue entre as imagens carregadas de significação pessoal daquelas de consumo rápido e esquecíveis (Belting, 2006, p.51). Noção que concebe protagonismo ao corpo e abre caminhos interpretativos sobre a imagem atrelada aos *mass media* hoje.

Aqui, o enfoque está na consecução de uma Arte Generativa deflagrada pela emergência

¹ Belting (2006) com a sua *antropologia da imagem* aproxima-se da *iconologia crítica* de W. J. T. Mitchell pontuando que o acesso cognitivo às imagens não pode se dar exclusivamente por uma via, dessa maneira, soma ao par de *texto* e *ideologia* de Mitchell, o par de *mídia* e *corpo* enquanto índices que diversificam a sua interpretação.

das *mass media* e Inteligências Artificiais, cuja relação entre humano e máquina é transformada pela aceleração das tecnologias computacionais e da informação. Como destaca Lucia Santaella em seu texto *Pós-humano – por quê?*:

“Pela mediação de interfaces do ser humano com as máquinas, o mundo está se tornando uma gigantesca rede de troca de informações. Se podemos estar certos a influência da tecnologia digital continuará a crescer e a modificar grandemente os modos como nos expressamos, nos comunicamos, ensinamos e aprendemos, os modos como percebemos, pensamos e interagimos com o mundo” (Santaella, 2007, p. 128).

São mudanças que afetam também a relação entre artista e obra, corpo e imagem; relação arregimentada, sobretudo pela apropriação dessas tecnologias pelo capitalismo tardio, que imiscuídas às redes sociais e à economia da atenção, cooptam os artistas a realizarem suas obras visuais de forma seriada e em acordo com o algoritmo vigente. Mas, além disso, a premissa que sustenta esta reflexão é que o ser humano alimenta o desejo antitético de possuir uma máquina que cumpra as suas funções total ou parcialmente para emancipar seus corpos. Máquinas de dobrar, pinçar, montar, carregar, embalar; máquinas capazes de acariciar, cheirar, penetrar e imaginar; corpos biocibernéticos, - termo cunhado e defendido por Santaella (2007) como mais adequado em relação aos termos *cyb(ernet)ic(org)an(ism)*, corpo protético, pós-orgânico, pós-biológico e pós-humano -, que hibridizam aspectos biológicos aos tecnológicos.

Coaduna-se ao conceito de corpo biocibernético e aos motivos apresentados por Santaella (2007) que regem a adequação, todavia, a noção de corpo protético, trazida e evitada pela autora, por conta da evolução das próteses que perdem seu aspecto visível característico e se imbricam a fisicalidade do corpo com eficiência na simulação e emulação dos seus padrões de funcionamento, pode enriquecer a reflexão aqui implanta quando aproximada à teoria de Belting. Sua teoria expõe que as mídias visuais, - por conseguinte, a imagem corporalizada em mídia, - exercem uma função protética e “servem também como reflexo do corpo, prestando-se à sua autoinspeção” (2006, p.44). Agora, é interessante perceber a possibilidade dialógica entre os autores no que concerne a perda da visibilidade da prótese e as mídias visuais enquanto próteses na massificação das mídias digitais.

Belting expõe que as mídias digitais reintroduzem a analogia ao corpo via negação, não

obedecendo ao espectador e abandonando a *mimeses* do corpo, pois os dispositivos móveis atuais, aliados a sua alta performance permitida pelo empenho da alta tecnologia, funcionam como próteses que intermediam ao ponto de diafanizar os limites entre as imagens endógenas e exógenas, e por sua vez, os limites entre corpo e máquina, corpo e mídia, corpo e imagem, por emularem a imaginação. Nas palavras do autor:

“As imagens digitais geralmente endereçam-se à imaginação dos nossos corpos e cruzam o limiar entre imagens visuais e imagens virtuais, imagens **vistas** e imagens **projetadas**. Neste caso, a tecnologia digital busca a *mimeses* da nossa própria imaginação. As imagens digitais inspiram e são, na mesma medida, inspiradas por imagens mentais e seu livre fluxo. Assim, as representações internas e externas são estimuladas a se misturarem” (Belting, 2006, p. 44).

Estes dispositivos móveis, enquanto mídias visuais protéticas amalgamam-se ao corpo, ao passo de serem confundidos como tal ou como parte inalienável do mesmo. Constatação presente no comportamento dos utilizadores dessas mídias digitais, e que pode ser respaldada pela evidência teórica de Belting (2014) de que a imagem é caracteristicamente mental e por essa razão, ele afirma que, quando se percebe a imagem, não se percebe a mídia que a corporaliza e vice versa. Exposição que destaca a função protética da imagem e que corrobora para o sucesso da emulação da imaginação pelos respectivos aparelhos. Assim, tangenciando a explanação de Santaella (2007) e em acordo ao teorizado por Belting (2006, 2014), os *smartphones* e *tablets* com suas telas tocáveis completam a sua função protética não porque são diminutos ao ponto de serem imperceptíveis, ou porque repetem um design esqueumórfico², mas porque alternam entre a visibilidade e invisibilidade própria que distingue mídia de imagem; ainda, elas aderem a fisicalidade do corpo no gesto solicitado de tocar imagens, apreendido também no sentido metafórico considerando a ideia de sobreposição entre imagens exógenas e endógenas e a agência do corpo de moldar sua imaginação.

Figura 01 – Aureliano e Miki Noëlle refletem sobre a relação de artista com IA’s na atualidade.

² Derivação de **esqueumorfo**. No design refere-se àquele objeto cuja aparência não corresponde efetivamente a sua função.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: Aureliano (2025); Miki Noëlle (2025).

No que tange a este trabalho, o desejo de uma máquina ou corpo biocibernético que produza imagens com o intuito de emancipar o corpo do labor artístico, facilitando ou sofisticando o processo a fim de liberá-lo para gozar do ócio; ao passo que seu logro assombra este mesmo corpo com a possível despersonalização e alienação de si decorrente da padronização e da substituição da mão-de-obra humana pela automação maquínica. Aspectos discutidos pelos quadrinistas Aureliano e Miki Noelle (Figura 01) recentemente com a inundação das redes sociais no fim de março e meados de abril de 2025 com imagens feitas por IA's emulando a estética dos desenhos do Studio Ghibli.

Isabela Ferro em artigo de 2 de abril de 2025 resume a situação em sua reportagem através de uma pergunta salutar: O que resta da arte quando o processo é apagado? Belting (2006, p.43) expõe que “A tecnologia substituiu o antigo significado de habilidade artística em nossa admiração hoje em dia. Não mais a arte, mas sim a tecnologia que se apoderou da *mimesis* da vida”.

Noutro caminho desiderativo, a assunção de uma relação menos dicotômica entre humano e máquina que concilie a necessidade produtiva de imagens evitando a alienação e querela visual despertada na atualidade pelas Inteligências Artificiais e sua disseminação pelos *mass media*; não apagando o processo e a função do artista, mas os expandindo. Nesta orientação, Samia Halaby (1936-), artista palestina-americana, começa a experimentar a arte computacional a partir da

década de 1980 sob o argumento de começar a pintar com as tecnologias de seu tempo (Tate, 2025); Harold Cohen (1928-2016) com o seu *software AARON*, aprimorado durante quatro décadas para realizar arte generativa; citam-se também, os artistas que adotam em seus procedimentos artísticos as máquinas de desenho ou *drawing machines*, que podem ser automatizados/semiautomatizados e analógicos/digitais, para a execução de suas obras visuais.

As *drawing machines* corroboram a premissa acerca do desejo de possuir máquinas que assumem as funções do corpo humano. Pode-se afirmar a sua gênese moderna retrocedendo pelo menos ao século XVIII e a Revolução Industrial a manifestação desse desejo com o autômato do menino escritor de Pierre Jaquet-Droz (1721-1790), ou o *Draughtsman-Writer*, 1800, de Henri Maillardet (1745-1830), que avança no século XX com a *The third Hand* de Stelarc (1964-), o qual acopla ao seu braço direito um braço protético que acompanha os movimentos ensaiados das outras duas mãos na execução da palavra EVOLUTION; no século XXI, os autômatos que sincronizam os movimentos da mão como no projeto de Yipin Huang, tal como a concepção de Stelarc; e por fim, o progresso na robótica que desenvolve robôs desenhistas e os motores de Inteligência Artificial que transformam textos em imagens (Figura 02-04).

Figura 02 – Autômatos que escrevem e desenham: à esq. O ESCRITOR. Pierre Jaquet Droz. 1774. Tamanho diverso, relojoaria, em latão, aço, madeira, fibra e tecido. À dir. THE DRAUGHTSMAN-WRITER. Henri Maillardet. c. de 1800. 147,3x87,9x56,9cm, relojoaria, em latão, aço, madeira e fibra.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: à esq. Trilnick (©2025); *The Metropolitan Museum of Art* (© 2000-2024).

Figura 03 – *THIRD HAND: HANDSWRITING*. Stelarc. 1982. Tamanho e materiais diversos. Foto de Keisuke Oki.

Fonte: *The Interalia Centre* (2015).

Figura 04 – À esq. *frame* do autômato que escreve de Yi-Pin Huang, 2015. À dir. *frame* de robô que desenha retratos em exposição na feira de tecnologia CeBIT em 2012.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: à esq. Yipin Huang (2015); Uwe Schimidt (2012).

Seguindo o caminho desiderativo de adoção das tecnologias pelos artistas de maneira a agregar e expandir seus processos de criação, diminuindo as dicotomias relacionais entre humano e máquina, evidencia-se o sistema de impressão *pen plotter* desenvolvido na década de 1950 para imprimir desenhos técnicos de arquitetura e engenharia, e utilizado atualmente por artistas visuais de diferentes formas para produzirem seus trabalhos visuais (Figura 05).

A base de seu funcionamento está na vetorização de imagens em formato *Scalable Vector Graphics* – *SVG* e/ou codificação via interface de programação como *Hewlett-Packard Graphics Language* - *HP-GL*, *G-Code*, *JavaScript*, *Python*, *HTML*, etc.. em softwares como o *Inkscape*© , *Blender* e *CorelDRAW*© que controlam o braço robótico da *pen plotter* no processo de impressão, por meio de comandos que agenciam, por exemplo, o momento em que a caneta deve tocar a superfície, a forma que a linha deve ter, a repetição do risco e assim por diante.

Figura 05 – Sistema de impressão *Pen Plotter*.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Fonte: da esquerda para a direita, de cima para baixo - The do tis black (2024); Vaden Art (2024); Charters (2023); Generative Art Works (2023a); I draw pen plotter (2024); Generative Art Works (2023b).

Os artistas visuais que fazem uso da *pen plotter* mesclam as possibilidades do sistema computacional às características materiais da técnica e do suporte que receberão a impressão. O intuito é fomentar singularidade em seus processos artísticos e na execução da imagem final. Para isso, eles substituem as canetas do braço robótico por outros instrumentos como pincéis de tinta, canetas esferográficas reabastecidas, lápis e canetas pincéis preenchidas com alvejante (Figura 06); também o papel é substituído por tecidos e chapas de madeira; intervenções que consubstanciam a respectiva intenção do artista de agregar singularidade ao seu trabalho, mesmo quando a imagem é produzida de forma seriada. Por exemplo, utilizando um mesmo código, com

mesma condição técnica de pincel e tinta sobre papel, as imagens apresentarão diferenças umas das outras, pois a quantidade de tinta embebida no pincel e sua dispensação sobre a superfície variará, ainda que na mesma etapa de impressão.

Figura 06 – Processo de migração da imagem da mídia digital para a mídia papel.

Fonte: Charters (2025a).

As diferenças e aspectos que ressaltam a singularidade em utilizar a *pen plotter* também é demonstrada no processo de migração da imagem de uma mídia computacional para outra impressa. O retrato realizado pelo artista Tiago Charters (1973-) (2025a) e divulgado em sua rede social com a legenda “*Digital vs painted, chiaroscuro and impasto./ Mater matters./ #penplotter #machinepainting*”, corrobora neste sentido. Pela sua descrição, o artista expõe que a base para este trabalho está em pensá-lo sob as técnicas artísticas do *chiaroscuro* e do *impasto*, percebidas na concepção da sua imagem digital à esquerda, a partir da sobreposição de camadas em diferenças tonais que vão revelando o rosto; à direita, a imagem impressa, com diferentes espessuras de tinta em cada camada, reforça o argumento do artista em sua legenda de que a materialidade importa (Figura 06).

Em seu site, Charters (2025b) expõe que o desenvolvimento de seu trabalho é orientado

pelo sistema visual humano, resultando em códigos computacionais que instruem e concorrem para a emulação do artista-máquina na multidimensionalidade do que isso significa, ou seja, abrangendo desde aspectos psicológicos, motores e perceptivos, às relações contextuais da história da arte. Pode-se dizer que o artista ao apropriar-se do sistema *pen plotter* reafirma a característica protética na inter-relação de imagem, mídia e corpo.

O artista também advoga pertencer a um conjunto de artistas que desde a década de 1960 circunscrevem a produção de suas obras a partir do desenvolvimento de tecnologias computacionais, sobretudo ao artista Simon Colton com a ferramenta *Painting Fool*, a Olivier Deussen e Thomas Lindermeier com os robôs *e-David* (Charters, 2025b).

Para concluir, a resposta possível, ainda que indeterminada devido à aceleração imposta pelas *mass media* e as inteligências artificiais, para a pergunta que encabeça a existência desse artigo e que desencadeou na problemática desiderativa de uma máquina que produza imagens sem alienar o humano do processo, se constrói a partir do argumento de Belting de que toda imagem é produzida e percebida pelo e para o corpo humano, é ele que, sendo *pièce de résistance* válida ou rejeita as imagens produzidas em sua contemporaneidade. Premissa que também se aproxima das considerações feitas por Venâncio Jr. (2019) acerca do avanço nas tecnologias computacionais e a sua utilização pelos artistas. Ele expõe que a substituição de um artista por uma inteligência artificial só seria possível se esta operasse com motivações próprias, nos termos de realizar uma **arte pela arte**, fato que não aconteceu até o momento, haja vista que esteve submetida a uma intenção humana. Por sua vez, conclui: “A autonomia destas máquinas [...] está bastante aquém de alcançar o patamar criativo humano, e mesmo que o faça, será inicialmente rudimentar. [...] a arte nunca se dissocia do elemento humano” (Venâncio Jr, 2019, p.190).

REFERÊNCIAS

- AURELIANO. Bluesky: @oiaure.bsky.social, 29 mar. 2025. Disponível em: <<https://bsky.app/profile/oiaure.bsky.social/post/3lljxa6rbw225>>. Acesso em: 19 abr. 2025.
- BELTING, Hans (2005). Imagem, mídia e corpo: uma nova abordagem à iconologia. *Ghrebh Revista de Comunicação, Cultura e Teoria da Mídia*, São Paulo, v. 1, n. 8, p. 32-60, 2006. Disponível em: https://www.cisc.org.br/portal/jdownloads/Ghrebh/Ghrebh-%208/04_belting.pdf.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Acesso em: <04 mar. 2025>.

BELTING, Hans (2001). *Antropologia da imagem*. Lisboa: KKYM + Baum, 2014.

CORDEIRO, Marta. O corpo como imagem: as celebridades como modelos. *Domínios da Imagem*, [S. l.], v. 9, n. 17, p. 237–256, 2015. Disponível em: <<https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/article/view/22692>>. Acesso em: <04 mar. 2025>.

CHARTERS, Tiago. Youtube: @tiagocharters, 04 set. 2023. Disponível em: <<https://www.youtube.com/shorts/Q4CNWWtoHuk>>. Acesso em: <24 abr. 2025>.

CHARTERS, Tiago. Bluesky: @tiagocharters.nexp.pt, 20 abr. 2025a. Disponível em: <<https://bsky.app/profile/tiagocharters.nexp.pt/post/3lnbddhahac2w>>. Acesso em: <24 abr. 2025>.

CHARTERS, Tiago. About me. Tiago Chartes (site), 12 abr. 2025b. Disponível em: <<https://nexp.pt/about.html>>. Acesso em: <24 abr. 2025>.

FERRO, Isabela. *O que resta da arte quando o processo é apagado? [...]*. O Grito!, 02 abr. 2025. Disponível: <<https://revistaogrito.com/studio-ghibli-ia-e-o-esvaziamento-simbolico-da-criacao-artistica/>>. Acesso em: <19 abr. 2025>.

Future Body. *The Interalia Magazine*, 2015. Disponível em: <<https://www.interaliamag.org/interviews/stelarc/>> Acesso em: <19/03/2025>.

GENERATIVE ART WORKS. Instagram: @generativeartworks, 01 abr. 2023. Disponível em: <<https://www.instagram.com/reel/CqgA97qIaSm/?igsh=dThqN2M4bjQ2dnVy>>. Acesso em: <21 abr. 2025>.

GENERATIVE ART WORKS. Instagram: @generativeartworks, 14 jul. 2023b. Disponível em: <<https://www.instagram.com/reel/CqgA97qIaSm/?igsh=dThqN2M4bjQ2dnVy>>. Acesso em: <21 abr. 2025>.

HEILMAIR, Alex Florian; BAITELLO JR, Norval. A imagem como outro do corpo: considerações acerca da antropologia da imagem em Hans Belting e Dietmar Kamper. *MATRIZES*, São Paulo, Brasil, v. 13, n. 3, p.139-159, 2019. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/matriz/es/article/view/151708>>. Acesso em: <06 fev. 2025>.

I DRAW PEN PLOTTER. Instagram: @idrawpenplotter, 09 dez. 2024. Disponível em: <<https://www.instagram.com/reel/DDXXfIMixDR/?igsh=MWlrZG0wb2lrY2lsNg%3D%3D>>. Acesso em: <21 abr. 2025>.

MIKI NOËLLE. Instagram, @mikinoelle, 01 abr. 2025. Disponível em: <<https://www.instagram.com/p/DH5pyH1gvhT/?igsh=MXM2cml6eWo1eWV1aQ%3D%3D>>. Acesso em: <19 abr. 2025>.

SANTAELLA, Lucia. Pós-humano: por quê?. *Revista USP*, São Paulo, Brasil, n. 74, p. 126–137, 2007. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13607>>. Acesso em: <19 abr. 2025>.

TATE. ‘Estou pintando com a tecnologia do meu tempo’. Youtube: @Tate, 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SdrYqKOB5E&t=29s&ab_channel=Tate>. Acesso em: <22 abr. 2025>.

THE DOT IS BLACK. Isometric with tree and shadows. Youtube: @thedotisblack, 30 nov. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iOKWP3nUwk&lc=UgzBJ3rDws3C3O1Oq914AaABA&ab_channel=thedotisblackcreativecod>

ing>. Acesso em: <21 abr. 2025>.

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. ©2000-2024. Disponível em: <<http://https://www.metmuseum.org/art/collection/search/759682>> Acesso em: <19/03/2025>

TRILNICK, Carlos. Autômatas de Jaquet-Droz. *IDIS*, ©2025. Disponível em: <<http://projectoidis.org/automatas-de-jaquet-droz/>> Acesso em: <19/03/2025>.

UWE SCHIMIDT. Youtube, 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DMR__U5uEWE&t=547s&ab_channel=UweSchmidt> Acesso em: <19/03/2025>.

VADEN ART. Youtube: @vadenart2435, 14 ago. 2024. Disponível em: <<https://www.youtube.com/shorts/dwWkzA28m34>>. Acesso em: <21 abr. 2025>.

VENANCIO JR., Sergio José. Arte e inteligências artificiais: implicações para a criatividade. *ARS* (São Paulo), [S. l.], v. 17, n. 35, p. 183–201, 2019. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/ars/article/view/152262>>. Acesso em: <21 abr. 2025>.

YIPIN HUANG. Youtube, 2015. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kR-KHLh8xPA&t=15s&ab_channel=YipinHuang>. Acesso em: <19/03/2025>.

Como citar este texto:

GEREMIAS, Rafael C. Humana-máquina, imagem-Humana. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.